

DIAGNÓSTICO DO SANEAMENTO NO DSEI PORTO VELHO: TRABALHO, IMPACTOS E DESAFIOS NA SAÚDE AMBIENTAL INDÍGENA

DIAGNÓSTICO DE SANEAMIENTO EN DSEI PORTO VELHO: TRABAJO, IMPACTOS Y DESAFÍOS EN SALUD AMBIENTAL INDÍGENA

SANITATION DIAGNOSIS AT DSEI PORTO VELHO: WORK, IMPACTS AND CHALLENGES IN INDIGENOUS ENVIRONMENTAL HEALTH

Ecicleuton monteiro da silva¹, Rodrigo Tokuta Castro², Tássio da Costa Honório³ e Willdeyne Sudre dos Santos⁴.

¹Químico, Distrito Sanitário Especial Indígena, Porto velho, Brasil, ecicleuton.silva@saude.gov.br,

²Geólogo, Distrito Sanitário Especial Indígena, Porto velho, Brasil, rodrigo.castro@saude.gov.br;

³Arquiteto e urbanista, Distrito Sanitário Especial Indígena, Porto velho, Brasil, tassio.honorio@saude.gov.br;

⁴Engenheira Ambiental, Distrito Sanitário Especial Indígena, Porto velho, Brasil, willdeyne.santos@saude.gov.br.

Eixo Temático 10 – Saúde Pública e controle de vetores
Indicadores de monitoramento e avaliação de saúde ambiental rural

*Eje Temático 10 – Salud Pública y Control de Vectores
Indicadores para el Monitoreo y la Evaluación de la Salud Ambiental Rural*

*Thematic Axis 10 – Public Health and Vector Control
Indicators for Monitoring and Assessing Rural Environmental Health*

RESUMO

O saneamento básico é um direito essencial para a saúde e a qualidade de vida, mas ainda representa um grande desafio em comunidades indígenas, principalmente em razão da dispersão geográfica das aldeias, da escassez de infraestrutura adequada e das barreiras culturais. Este trabalho tem como objetivo descrever as ações de saneamento realizadas no âmbito do Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) Porto Velho, com enfoque no acesso à água potável, no gerenciamento de resíduos e no esgotamento sanitário. O desenvolvimento da experiência foi conduzido a partir de análises de registros institucionais, observações de campo e relatos de profissionais envolvidos nas intervenções, considerando também a interculturalidade como fator determinante para o planejamento e execução das ações. Entre os principais desafios identificados estão a carência de mão de obra especializada, as limitações de infraestrutura e as dificuldades de acesso a aldeias localizadas em áreas remotas. Como resultados, destaca-se que o DSEI Porto Velho tem buscado soluções que conciliam tecnologias apropriadas às realidades locais, capacitação de equipes e diálogo intercultural, assegurando que os povos indígenas tenham acesso progressivo ao saneamento básico e a condições adequadas de saúde ambiental. Conclui-se que tais ações contribuem de forma significativa para a prevenção de doenças de veiculação hídrica e sanitária, fortalecendo a saúde pública e promovendo melhorias na qualidade de vida das comunidades indígenas.

Palavras-chave: Saneamento Indígena, Saúde Ambiental, interculturalidade, DSEI-PVH, doenças de veiculação hídrica

RESÚMEN

El saneamiento básico es un derecho esencial para la salud y la calidad de vida, pero aún representa un gran desafío para las comunidades indígenas, principalmente debido a la dispersión geográfica de las aldeas, la falta de infraestructura adecuada y las barreras culturales. Este artículo tiene como objetivo describir las iniciativas de saneamiento implementadas en el Distrito Sanitario Especial Indígena (DSEI) de Porto Velho, con énfasis en el acceso al agua potable, la gestión de residuos y la eliminación de aguas residuales. La experiencia se desarrolló a partir del análisis de registros institucionales, observaciones de campo e informes de profesionales involucrados en las intervenciones, considerando también la interculturalidad como un factor determinante en la planificación y ejecución de las iniciativas. Entre los principales desafíos identificados se encuentran la falta de mano de obra especializada, las limitaciones de infraestructura y las dificultades para acceder a aldeas ubicadas en zonas remotas. En consecuencia, cabe destacar que el DSEI de Porto Velho ha buscado soluciones que combinan tecnologías adaptadas a las realidades locales, la capacitación de equipos y el diálogo intercultural, garantizando así que los pueblos indígenas tengan acceso progresivo al saneamiento básico y a condiciones adecuadas de salud ambiental. Se concluye que estas acciones contribuyen significativamente a la prevención de enfermedades transmitidas por el agua y la higiene, fortaleciendo la salud pública y promoviendo mejoras en la calidad de vida de las comunidades indígenas.

Palabras clave: Saneamiento Indígena, Salud Ambiental, Interculturalidad, DSEI-PVH, Enfermedades Transmitidas por el Agua

ABSTRACT

Basic sanitation is an essential right for health and quality of life, but it still represents a major challenge in Indigenous communities, mainly due to the geographical dispersion of villages, the lack of adequate infrastructure, and cultural barriers. This paper aims to describe the sanitation initiatives carried out within the Porto Velho Special Indigenous Health District (DSEI), focusing on access to drinking water, waste management, and sewage disposal. The experience was developed based on analysis of institutional records, field observations, and reports from professionals involved in the interventions, also considering interculturality as a determining factor in the planning and execution of the initiatives. Among the main challenges identified are the lack of specialized labor, infrastructure limitations, and difficulties in accessing villages located in remote areas. As a result, it is noteworthy that the Porto Velho DSEI has sought solutions that combine technologies appropriate to local realities, team training, and intercultural dialogue, ensuring that Indigenous peoples have progressive access to basic sanitation and adequate environmental health conditions. It is concluded that such actions contribute significantly to the prevention of waterborne and sanitary diseases, strengthening public health and promoting improvements in the quality of life of indigenous communities.

Keywords: Indigenous Sanitation, Environmental Health, Interculturality, DSEI-PVH, Waterborne Diseases

INTRODUÇÃO

O equilíbrio das condições ambientais nas terras indígenas constitui elemento central para a garantia da atenção integral à saúde dos povos indígenas, conforme apontado pela Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas – PNASPI (Brasil, Fundação Nacional de Saúde 2002). A experiência aqui relatada se passaram no âmbito do Distrito Sanitário Especial Indígena, no período do ano base de 2024, com o objetivo de avaliar e fortalecer as práticas de saneamento básico em comunidades indígenas, considerando aspectos como a qualidade da água, a gestão dos resíduos e a preservação ambiental.

Esse estudo parte do reconhecimento de que, ainda que a demarcação das terras indígenas tenha assegurado em grande parte a integridade dos territórios, há pressões externas e internas que afetam diretamente o bem-estar das populações. A ocupação irregular, o desmatamento, as queimadas e a poluição dos rios comprometem a disponibilidade de água potável e de recursos naturais essenciais para a alimentação e para a manutenção das práticas culturais tradicionais. Da mesma forma, as transformações sociais decorrentes do contato interétnico resultaram em alterações no modo de ocupação e em novos desafios relacionados à concentração populacional e às condições sanitárias das aldeias (Brasil, Fundação Nacional de Saúde 2002).

Nesse contexto, a experiência desenvolvida buscou contribuir para a efetivação de ações de saneamento que atendam às prioridades definidas pela política nacional, entre elas a preservação das fontes de água limpa, a implantação de sistemas de esgotamento sanitário e o manejo adequado dos resíduos sólidos. Além disso, ressaltou-se a importância do controle de vetores e da valorização das práticas tradicionais de cuidado, de modo a assegurar a integralidade da atenção à saúde indígena.

A relevância desta experiência reside, portanto, na articulação entre saúde, meio ambiente e cultura, dimensões indissociáveis para a compreensão das necessidades dos povos indígenas. A sistematização do estudo oferece subsídios técnicos e práticos para a implementação de políticas públicas mais efetivas, fortalecendo a gestão em saúde indígena e contribuindo para a melhoria da qualidade de vida das comunidades envolvidas.

MATERIAIS E MÉTODOS

O presente estudo fundamenta-se nos dados do levantamento anual de caracterização do saneamento básico nas aldeias do Distrito Sanitário Especial Indígena de Porto Velho (DSEI-PVH), referente ao ano de 2024. Os procedimentos metodológicos abrangeram a coleta, sistematização e análise das informações obtidas por meio de atividades de campo, relatórios técnicos e registros administrativos do Serviço de Saneamento e Edificações de Saúde Indígena (SESANI). Todas as informações apresentadas resultam da execução direta da equipe técnica responsável.

O levantamento foi realizado em aldeias situadas nos estados de Rondônia, Amazonas e Mato Grosso, contemplando toda a área de abrangência do DSEI-PVH. A pesquisa adotou metodologia de caráter descritivo e analítico, fundamentada em levantamentos de campo desenvolvidos no período de janeiro a dezembro de 2024. As etapas compreenderam a coleta de dados primários e secundários, com registros *in loco* da infraestrutura de saneamento, abastecimento de água, esgotamento sanitário e gerenciamento de resíduos sólidos, complementados por informações documentais e administrativas do DSEI-PVH. Também foram utilizados instrumentos de observação direta, por meio de visitas técnicas conduzidas pelos profissionais do SESANI, e o tratamento dos dados ocorreu mediante consolidação em planilhas eletrônicas, com posterior organização e categorização segundo os eixos do saneamento básico.

sugere desafios crescentes para a manutenção da qualidade da água, possivelmente relacionados a fatores sazonais (períodos de cheia dos rios e aumento de material orgânico), dificuldades logísticas para coleta de amostras em aldeias remotas e eventuais falhas operacionais na manutenção dos sistemas de abastecimento.

No total, foram analisadas 117 amostras de água no ponto de consumo para detecção de *Escherichia coli*, das quais 94 apresentaram ausência e 23 revelaram presença da bactéria. Esse resultado equivale a 19,66% de amostras fora do padrão de potabilidade estabelecido pela Portaria GM/MS nº 888/2021. A presença de *E. coli* constitui importante indicador de contaminação fecal, representando risco direto à saúde das comunidades, sobretudo em populações indígenas com maior vulnerabilidade a doenças de veiculação hídrica.

Esses achados apontam para a necessidade de reforçar medidas preventivas e corretivas, como:

- Intensificação da cloração nos sistemas de abastecimento;
- Manutenção preventiva das estruturas de captação, armazenamento e distribuição;
- Capacitação continuada dos AISAN para monitoramento em tempo oportuno;
- Campanhas educativas para o uso seguro da água nas residências, considerando práticas tradicionais de armazenamento.

As principais dificuldades observadas estão relacionadas à ampliação do número de aldeias monitoradas, considerando que a equipe técnica disponível é reduzida e que as longas distâncias entre comunidades impõem limitações logísticas significativas. Esse cenário impacta sobretudo a realização das análises microbiológicas, que, por norma, devem ser conduzidas em até 24 horas após a coleta. Tal exigência demanda elevada agilidade dos profissionais responsáveis, que precisam deslocar-se até as aldeias para coletar as amostras e transportá-las até os polos base, onde ocorre a incubação e posterior obtenção dos resultados.

Apesar das restrições orçamentárias e logísticas enfrentadas pelo DSEI Porto Velho, os dados analisados indicam avanços relevantes na qualidade do monitoramento da água. Contudo, a persistência de amostras positivas para *Escherichia coli* evidencia que a universalização do acesso à água potável ainda requer investimentos adicionais em infraestrutura, bem como o fortalecimento da gestão integrada, com participação ativa das comunidades indígenas.

O gerenciamento de resíduos sólidos constitui um dos maiores desafios para o saneamento em territórios indígenas. De acordo com os dados de 2024, provenientes do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS), todas as 105 aldeias monitoradas, aquelas que contam com a atuação de Agentes Indígenas de Saneamento (AISAN) e relatórios de produtividade, realizam a queima de resíduos em valas como principal forma de destinação final. Embora, em muitos casos, os volumes queimados sejam reduzidos, essa prática persiste de forma universal, representando um risco ambiental e de saúde pública.

O desafio atual consiste em reduzir progressivamente essa forma de disposição, por meio da ampliação de ações de conscientização ambiental, da implementação de programas de coleta seletiva e do desenvolvimento de alternativas para o tratamento e destinação adequada dos resíduos.

A formação dos AISAN constitui elemento central na execução das ações de saneamento, uma vez que os agentes são responsáveis pela operacionalização do monitoramento da água, pelo gerenciamento de resíduos e pela promoção de hábitos de higiene e educação ambiental. Todos os anos, os 6 polos bases são realizadas as capacitações desses AISAN pelos gestores da sede do DSEI e parceiros. Essa capacitação fortalece a autonomia das comunidades e garante a continuidade das ações, promovendo a integração entre saberes tradicionais e técnicas de saneamento moderno.

Figura 7. Capacitação dos AISAN- DSEI-PVH

Fonte:Elaborado pelo autor, 2025.

O esgotamento sanitário nas aldeias é apoiado pela instalação de Módulos Sanitários Domiciliares (MSD), considerados soluções adequadas às condições construtivas e culturais

das comunidades. Esses módulos são dimensionados de acordo com o solo e a população local, garantindo condições sanitárias adequadas, reduzindo a exposição a patógenos e fortalecendo a saúde ambiental. A manutenção periódica e o acompanhamento técnico são essenciais para assegurar a durabilidade e funcionalidade desses sistemas.

Figura 8. Módulo sanitário domiciliar – MSD

Fonte:Elaborado pelo tutor, 2025.

De forma geral, os resultados indicam que o DSEI Porto Velho tem adotado uma abordagem integrada, conciliando tecnologia apropriada, capacitação de equipes e respeito às práticas culturais, contribuindo significativamente para a prevenção de doenças, melhoria da qualidade de vida e fortalecimento da saúde pública nas comunidades indígenas atendidas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O diagnóstico do saneamento nas aldeias atendidas pelo DSEI Porto Velho evidencia avanços importantes na cobertura de abastecimento de água e na implementação de ações de monitoramento da qualidade hídrica, ainda que persistam desigualdades e desafios logísticos significativos. A expansão dos Sistemas de Abastecimento de Água (SAA), por meio de poços tubulares e do tipo Amazonas, representa um avanço no acesso à água potável; entretanto, a presença de amostras positivas para *Escherichia coli* indica a necessidade de fortalecer medidas corretivas, manutenção contínua e capacitação técnica dos profissionais e dos Agentes Indígenas de Saneamento (AISAN).

O monitoramento da água, embora já estruturado, precisa ser ampliado para um número maior de aldeias, garantindo cobertura mais ampla e representativa. Atualmente, limitações de

peçoal e distância entre comunidades restringem a realização de análises microbiológicas em tempo hábil, o que compromete a detecção precoce de alterações na qualidade da água. Nesse sentido, a expansão do monitoramento, combinada à otimização da logística de coleta e análise, é essencial para assegurar a universalização do acesso a água segura.

No âmbito do gerenciamento de resíduos sólidos, a persistência da queima em valas ainda representa um desafio ambiental e de saúde pública. Superar essa prática requer ações de conscientização ambiental, implementação de programas de coleta seletiva, tratamento adequado de resíduos e maior participação comunitária. A integração entre infraestrutura adequada, capacitação contínua dos AISAN e respeito às práticas culturais contribui significativamente para a melhoria da saúde ambiental, mas para garantir sustentabilidade e universalização é necessário ampliar o monitoramento, aumentar o número de aldeias atendidas e fortalecer parcerias institucionais.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL. Fundação Nacional de Saúde. 2002. *Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas*. 2ª ed. Brasília: Ministério da Saúde, Fundação Nacional de Saúde.

BRASIL. Ministério da Saúde. 2021. *Portaria GM/MS nº 888, de 4 de maio de 2021. Dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade*. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 07 maio 2021.